

El trabajo precario en los paraísos turísticos de México: una etnografía sobre los jóvenes fotógrafos en la Riviera Maya

Precarious work in Mexico's tourist paradises: an ethnography of young photographers in the Riviera Maya

Abraham López Rivera

Universidad Autónoma del Estado de México
sasakiwayak@gmail.com

José Luis Arriaga Ornelas

Universidad Autónoma del Estado de México
jlarriagao@gmail.com

Recibido: 10/04/2024

Aceptado: 1/08/2024

Formato de citación:

López Rivera, A., Arriaga Ornelas, J.L. (2025). El trabajo precario en los paraísos turísticos de México: una etnografía sobre los jóvenes fotógrafos en la Riviera Maya. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 104, 8-31, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jlarriagao.pdf>

Resumen

Se presenta una aproximación de carácter etnográfico en el entorno en que desarrollan su labor jóvenes empleados como fotógrafos dentro de hoteles en destinos turísticos de la Riviera Maya, México. La investigación ofrece una mirada exploratoria, a partir de una metodología basada en la observación participante, la recuperación de vivencias y la recolección de representaciones sobre el mundo del trabajo, entendiendo las condiciones sociales de su producción. El objetivo es comprender las circunstancias en las que son reclutados, desempeñan su labor profesional y acaban siendo despedidos estos jóvenes que tienen en estos espacios turísticos sus primeras experiencias laborales. Los hallazgos evidencian prácticas que pueden plantearse como “trabajo precario” en jóvenes empleados por su característica de “lastre cero”, dispuestos a cambiar de residencia y someterse a jornadas extenuantes, con la promesa de obtener grandes “comisiones”. Son trabajadores “nada incluido” que laboran en complejos hoteleros “todo incluido”.

Palabras clave

Jóvenes, trabajo, precarización, destinos turísticos, flexibilidad laboral.

Abstract

An ethnographic approach is offered to the work environment of young people employed as photographers in hotels in the Riviera Maya, Mexico. The methodology is based on participant observation, the recovery of experiences and the collection of representations about work experience. The objective is to understand the circumstances in which many young people who have their first work experiences in these spaces are hired, work and end up fired. The findings show companies that, supported by legislation and lax supervision, generate precarious conditions in “zero ballast” workers, willing to change residence and undergo grueling hours, with the promise of obtaining large “commissions.” They are “nothing included” workers who work in “all inclusive” hotel complexes.

Keywords

Young people, work, precariousness, tourist destinations, labor flexibility.

1. Introducción

El turismo es un campo de estudio cada vez más relevante dentro de la antropología. Para Stronza (2001), los principales temas cubiertos desde la antropología en el estudio del turismo pueden dividirse conceptualmente en dos mitades: una que busca comprender los orígenes del turismo, como práctica humana, y la otra que “revela sus impactos”. En la segunda de las áreas referidas, la literatura existente permite sostener que la mayoría “de las formas en las que los antropólogos –y otros científicos sociales– han conceptualizado el turismo internacional en los países en desarrollo pueden relacionarse directamente con conceptos nodales como la cultura, el poder y la identidad” (Salazar, 2006: 101).

La actividad turística ha emergido en tiempos recientes como un fenómeno de gran interés académico en países como México. Autores como Oehmichen (2013) y Coronado (2015) coinciden en señalar que históricamente antropología mexicana no había prestado atención a esta cuestión. Según Marín (2015: 8), “la antropología social es tal vez la disciplina que más resistencia ha opuesto al estudio del turismo”. Cuando eso comenzó a cambiar, hace unos años, los trabajos antropológicos mexicanos sobre el turismo se agruparon, por un lado, en los que se interesaron en el “impacto” que la actividad turística tiene en zonas indígenas (Castellanos y Machuca, 2008; Lagunas, 2007), y, por el otro, en los que abordan el tema desde la interculturalidad (Coronado, 2008; Marín, 2009 y 2010; Marín, García y Daltabuit, 2012; Castellanos y Machuca, 2012).

En 2012, con los auspicios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), se llevó a cabo el *Debate sobre Antropología y Turismo*. Algunos de los participantes, como David Lagunas, Napoleón Conde, Miguel Ángel Adame y María P. Escalante, coincidían en una problemática socioeconómica: los grandes beneficios del turismo iban a parar a las cadenas hoteleras, las líneas aéreas y las grandes operadoras. Ponían de manifiesto, además, que a la industria turística no le preocupa el diagnóstico antropológico, sino el negocio y la inversión (Escalante y Carrol, 2015).

Tomando en cuenta estos antecedentes, este artículo pone el foco en “los impactos” del turismo, a los que se refiere Stronza; la “problemática socioeconómica”, expuesta en el debate auspiciado por la ENAH; y las “relaciones de poder”, a las que alude Salazar. En concreto, la investigación que aquí presentamos gira en torno al trabajo precario (OIT, 2012) que realizan jóvenes empleados como fotógrafos en hoteles de gran turismo

ubicados en la Riviera Maya, ganando el salario mínimo, pero aspirando a “altas comisiones” en dólares, con jornadas laborales de 14 a 16 horas.

Aportaciones como las de Dann (1996), Morgan y Pritchard (1998), Selwyn (1996), entre otros, evidencia que el turismo no es simplemente una actividad recreativa. Se trata de un fenómeno social que refleja y reproduce estructuras de poder. Más aún: el turismo actúa como un instrumento de vigilancia y castigo (Hollinshead, 1999), lo que implica que los turistas no solo ejercen una contemplación voyerista del mundo, sino que, de manera más sutil y casi invisible, contribuyen a reimaginar y refabricar las realidades que visitan. Este artículo indaga en las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores que prestan servicios en estos “paraísos turísticos”. Se pretende identificar si es pertinente el concepto de resistencia (Wearing, 2001), según el cual, a pesar de las estructuras de poder que configuran el turismo, existen formas de resistencia que pueden surgir tanto de los turistas como de las comunidades anfitrionas, desafiando las narrativas dominantes y promoviendo una comprensión más compleja del fenómeno turístico.

El turismo es un fenómeno que refleja de manera significativa el poder económico. Siguiendo a Mowforth y Munt (1998), quienes afirmaron que el turismo en el mundo en desarrollo se mantiene como una forma especial de dominación y control, entendemos las interacciones entre los turistas y las comunidades locales en el contexto de las relaciones internacionales más amplias que se producen entre el mundo en desarrollo y el occidente acaudalado.

Desde una perspectiva antropológica, el consumo de servicios turísticos no puede separarse de las relaciones sociales en las que se inserta. En esta actividad no solo están implicadas desigualdades económicas (pre)existentes, sino que en muchas ocasiones las acentúa. Al analizar el asunto en estos términos, se hace evidente que las relaciones entre turistas y locales están marcadas por un desequilibrio de poder. Como afirma Edward Bruner refiriéndose al colonialismo y el turismo, “(...) nacieron juntos y son parientes” (1989: 439).

Para poner el foco en los jóvenes trabajadores en hoteles de gran turismo, se ha tenido en cuenta contribuciones como las de Geertz (1995), Giddens (1987), Mafessoli (1997), Reguillo (2013), Luhmann (1996), entre otros, que han abierto vetas de sumo interés por conocer las dinámicas del universo social juvenil y sus condiciones materiales de vida. Los jóvenes del mundo de hoy enfrentan escenarios particulares para ingresar al mundo del trabajo. En particular, se aborda el caso de los jóvenes que se insertan al mundo laboral en la zona llamada Riviera Maya, en México. En dicho espacio se identificó la conjunción de entidades empresariales transnacionales operando la industria del turismo, laxa regulación y supervisión laboral y una población juvenil cuyos integrantes terminan vinculados a actividades que –según sus testimonios– les representan creciente presión laboral, violencia psicológica y, en ocasiones, aislamiento (sobre todo entre quienes migran para trabajar) que, como se verá, llega a generar ataques de ansiedad y depresión, dejando una experiencia traumática para quienes están en etapas iniciales de integración al mercado laboral.

Estudios como el de Reguillo (2013) han propuesto categorías de análisis para la condición de los jóvenes en la actualidad. En este trabajo se retoman dos para explorar su incorporación al mercado laboral: uno, el *circuito de los inviabiles*, que alude a las carencias para la inserción social y la reducción de opciones de futuro para una juventud precarizada, desafiada y sin opciones, que se encontraría dispuesta a entregar su tiempo por la aceptación en un espacio social; y dos, el *circuito de los asimilados*, que considera como una delimitación de los sujetos trabajadores en los mercados laborales actuales, especialmente en el contexto de la flexibilidad laboral. Este circuito describe

cómo los jóvenes se insertan en un entorno laboral que prioriza la replicabilidad y la estandarización de experiencias.

Por lo que hace al binomio jóvenes/turismo, Jiménez (2016), Altes (2008), Gómez y Caunedo (2006) mencionan dos sectores de empleabilidad que ofrece el turismo para los jóvenes: la construcción (albañiles, herreros, palaperos) y el sector terciario (empleados en hoteles, restaurantes y servicios conexos). Estas investigaciones evidencian que ese tipo de empleos implican para los jóvenes vivir en condiciones de marginación urbana, trabajando jornadas largas en condiciones laborales precarias.

Considerando el tipo de relaciones sociales y de poder dentro de las cuales se da la interacción de los jóvenes con la industria del turismo y con los turistas, puede hacerse un análisis a través de las siguientes dimensiones:

- Replicabilidad: Los jóvenes trabajadores a menudo se enfrentan a un mercado que promueve modelos de empleo fáciles de replicar, lo que lleva a una reducción de la diversidad en las experiencias laborales.
- Estandarización: La presión por adaptarse a las normas del mercado laboral produce una estandarización que puede eliminar las particularidades de los individuos. Esto se traduce en un entorno donde las diferencias se minimizan en favor de una eficiencia que favorece a las empresas.
- Impacto en la identidad: Este circuito limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional, creando tensiones entre la búsqueda de autenticidad y las exigencias de un mercado que favorece la conformidad.
- Efectos en la experiencia laboral: Los jóvenes, al ser asimilados a este circuito, pueden experimentar una pérdida de su identidad única, lo cual puede afectar su motivación y satisfacción laboral.

Esto se encontraría relacionado con el hecho de que los jóvenes terminen aceptando las lógicas y mecanismos del llamado *3D job* (dirty, dangerous and demeaning), declarándose dispuestos a hacer lo necesario para adaptarse al flujo transitorio hacia el mundo laboral.

Igualmente, para este trabajo resultan de utilidad la noción de los “nada incluido”, propuesta por Calviño (2008) en contraste con los paquetes “todo incluido” que ofrecen las agencias de viajes y los hoteles en destinos turísticos como la Riviera Maya; y la de los trabajadores “lastre cero” de Russell (1997), que alude a la creciente preferencia por aquellos empleados “sin ataduras y dispuestos a cubrir horarios flexibles”, pero que sean descartables y sujetos a una capacitación restrictiva. Ambas nociones serán empleadas para referir tanto la condición en que son puestos los jóvenes en este tipo de entornos laborales, como el perfil que buscarían las empresas en sus procesos de reclutamiento.

2. Material y métodos

El estudio propone un proceder basado en la inmersión radical dentro de la vivencia de los actores sociales, poniendo al investigador como un agente participante y reflexivo (Atkinson, 2015), en este caso durante el proceso de empleabilidad. Con ello se busca comprender los elementos que moldean la experiencia subjetiva de los actores sociales. Se trata de un procedimiento para fusionar la observación etnográfica con la autoetnografía, a través de una experiencia directa e introspectiva que incluyó enfrentar los mismos desafíos y obstáculos experimentados por los jóvenes que aplican para empleos en el sector turístico, especialmente en las empresas de fotografía. La decisión

se toma a partir de reflexiones como la de Rich (1999) sobre el trabajo del antropólogo y la importancia de ponderar si el continuar preguntando (a los informantes) permitirá obtener más explicaciones para la expresividad de la investigación o se requeriría poner la propia corporalidad a disposición de este proceso de comprensión.

En sintonía con Thomas Csordas (1994) sobre la tarea del antropólogo para entender la experiencia humana en términos de experiencia corporal, en este trabajo se hizo una apuesta por la experiencia como ruta adecuada para la comprensión. El primer autor del presente artículo puso su experiencia directa como vehículo para desentrañar la complejidad del ambiente laboral “desde dentro”, explorando las propias interacciones y experiencias en el proceso (Ellis *et al.*, 2011). Los datos generados por esta vía fueron empleados para comprender cómo se gestan las dinámicas laborales, así como las tendencias de deserción y los patrones de despido entre los sujetos de estudio, todo ello desde una posición de autoconciencia y autorreflexión (Chang, 2008).

Esta metodología se orienta a captar e interpretar lo que los jóvenes informantes refieren como efectos del estrés laboral, al tiempo que revela las complejas interacciones entre el individuo, la cultura laboral y las estructuras de poder presentes en el entorno turístico (Sparkes, 2000).

El estudio se llevó a cabo como una aproximación etnográfica y, durante dos meses, el investigador se integró como fotógrafo en las mismas condiciones que los informantes. Convivió con los jóvenes que aportaron sus testimonios y recuperó vivencias específicas al desempeñarse como fotógrafo en hoteles de gran turismo en la Riviera Maya, México.

Se buscó entender la somatización y los modos en los que opera la experiencia subjetiva (Gutierrez Zuñiga, 2013) entre los jóvenes empleados en las condiciones que se describen en el presente artículo. Ello bajo la premisa epistemológica de que la vivencia directa y personal genera mejores condiciones para percibir verdaderamente la experiencia de otros. Debe advertirse que, durante el desarrollo de la investigación, el investigador experimentó episodios depresivos, llegando a poner en riesgo su salud mental por su exposición a un entorno laboral altamente estresante. Por ello, y con la recomendación de un especialista, se tomó la decisión de alejarse temporalmente de la zona turística para llevar a cabo de manera remota los restantes procesos de entrevista necesarios para el estudio.

Esta estrategia metodológica obedeció a la convicción de que únicamente así, desde dentro, puede conocerse qué hay tras esa especie de “sueño americano” o “sueño resiliente”. El impacto del estrés laboral en este contexto no solo afecta la salud mental de los trabajadores, sino que también pone de manifiesto las complejas dinámicas de poder y las consecuencias de la sobreexplotación en el entorno laboral del turismo. Una herramienta clave fueron las entrevistas que buscaban recoger, precisamente, las representaciones sobre la experiencia laboral y entender las condiciones sociales de su producción. Para ello se empleó la metodología que refiere a los núcleos estructurantes de la realidad social (Ramírez, 2004), por estimarse que es el recurso adecuado para abordar el significado social, en este caso las problemáticas identificadas por los jóvenes ante la flexibilización laboral y en medio de un flujo migratorio juvenil hacia estos denominados paraísos turísticos.

Los testimonios se recabaron de forma anónima, por lo que se utilizarán seudónimos para dar cuenta de ellos. Adicionalmente se contó con la participación de un *transfer* (alguien que transportaba a los jóvenes del trabajo a su vivienda y viceversa), cuyas revelaciones resultaron valiosas para corroborar parte de la información sobre las situaciones que presentan los jóvenes inmersos en este tipo de trabajos y los riesgos y preocupaciones que él observaba cuando conversaba abiertamente con ellos.

Se trabajó con un total de cinco jóvenes, de los cuales uno era de Perú y los cuatro restantes de México. Del total de participantes, tres eran mujeres y dos hombres, todos en un rango de edad de entre 20 a 30 años. En términos de experiencia laboral, dos de ellos eran recién egresados de estudios de licenciatura y tres contaban con experiencia previa en el rubro de la fotografía. Es importante señalar que dos de los participantes presentaban un diagnóstico clínico de trastorno mental, lo que añade una dimensión significativa a la comprensión de sus experiencias laborales. La decisión de seleccionar a jóvenes en la etapa de *stage* (un período de desarrollo) se justificó por su inclusión en el grupo con el mayor número de renuncias, permitiendo así centrar el análisis en aquellos que estaban en una fase crítica de su desarrollo profesional y que enfrentaban desafíos específicos en su inserción laboral.

Entre los jóvenes cuyos casos fueron materia de estudio para este texto, se identificó que eran sometidos a una selección a partir de su etapa de *stage* en la que se les asigna el rol de aprendices de una actividad profesional. Esta etapa suele durar de 1 a 3 meses, pero hay quienes consideran que los *stages* se forman en su primera temporada, que dura alrededor de 6 a 8 meses. Todos los informantes se encontraban en esta etapa, así que se documentó todo el proceso al que son sometidos con la esperanza de quedarse con el empleo¹.

3. Resultados

Se conoce como Riviera Maya a la zona turística de México situada a lo largo del mar Caribe, en el estado de Quintana Roo. En términos geográficos se extiende desde la localidad de Puerto Morelos, al norte, hasta la localidad de Punta Allen, al sur; sumando unos 140 km de longitud en los que se alcanzan más de 400 complejos hoteleros de diversas categorías con al menos 43.500 habitaciones (Ayuntamiento de Solidaridad, 2016). En un principio se llamó Corredor Cancún-Tulum, pero en 1999 se le cambió por el nombre actual.

Los anuncios con los que se atrae a los jóvenes a este tipo de lugares y con empleos como el que ocupa a este trabajo se publican en sitios web, como Computrabajo, OccMundial o, en el caso concreto de esta investigación, PhotoPro. Esta empresa se presenta como “una agencia internacional, brindamos servicios fotográficos en diferentes hoteles de lujo en la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y varias Islas del Caribe”. Tras lo cual señala los requisitos que establece para la contratación:

Edad de 20 a 25 años; inglés intermedio conversacional; total disponibilidad para cambiar de residencia de manera inmediata durante mínimo 6 meses; pasión por la fotografía y las ventas; personalidad extrovertida y actitud proactiva; buena condición física y de salud. Por lo que respecta a sus ofrecimientos son: Bonos por objetivos; sueldo libre de gastos (todos los servicios de vivienda, servicios, mantenimiento y transporte son cubiertos por la empresa); prestaciones de ley y seguro social desde el primer día; entre 1 y 3 comidas al día; apoyo en traslado aéreo para cambio de residencia (trabajo de campo, verano de 2023).

¹ En este ámbito, las etapas y sus diferentes roles se ordenan de la siguiente manera: *sombra*, en que los nuevos ingresados observan a los fotógrafos experimentados, aprendiendo sobre técnicas de acercamiento a los turistas, animación y ventas; *stage*, donde comienzan su capacitación formal y periodo de prueba, que puede durar entre 1 a 3 meses, o hasta 6 a 8 meses; *fotógrafo*, etapa a la que ascienden los jóvenes más competentes; *espaldas*, que son fotógrafos que han completado varias temporadas y apoyan temporalmente en ausencia de encargados; y finalmente, *encargados*, esto es, fotógrafos que, además de su trabajo, son responsables de aumentar las ventas y crear estrategias para mejorar el rendimiento.

En cuanto se produce el reclutamiento, comienza a hablarse con ellos de apostar por “la multifuncionalidad” y dejar atrás la noción de “empleado”, para reemplazarla por la de “socio” (con iniciativa, emprendedor, que se hace a sí mismo). De este modo, se busca convencerlos de que un socio puede des-asociarse cuando lo desee. Este tipo de marco contextual refuerza entre los jóvenes que dieron su testimonio a este trabajo la idea de “pruebo esto, mientras encuentro una cosa mejor”.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el reclutamiento de mexicanos se dio posterior a las restricciones por la pandemia de COVID-19, pues antes de ello había más interés en reclutar a extranjeros para quedarse con los empleos.

Después de la pandemia empezaron a contratar mexicanos, porque el resto tuvieron que regresar a sus lugares de origen, porque les dijeron sabes qué, aquí no vamos a estar pagando casa... Te puedo decir, y eso me consta porque yo los llevé el último día que se iba el último avión para Italia, más o menos yo transporté 30 italianos en 3 camionetas, solamente de la Riviera (entrevista con *transfer*, trabajo de campo, verano de 2023).

La tendencia a contratar jóvenes mexicanos parece estar relacionada también con los costos:

Es más barato contratar a un mexicano que traerse a un italiano de Italia. Yo creo que esa es la razón por la que empezaron a contratar más mexicanos, pero también si te das cuenta en los puestos principales, que son los encargados y los supervisores, pues ahí está lleno de extranjeros, puro italiano (trabajo de campo, verano de 2023).

Entre los informantes hay coincidencia en que aquello que se les anunció sería su sueldo final no resultó real, “porque el gancho es de que vas a ganar comisiones, pero ya estando acá te la dejan caer de que..., esas comisiones las vas a obtener al final de temporada”. Un informante dice de manera explícita:

Eso fue algo que yo no sabía, porque a mí en la entrevista (me dijeron) vas a ganar de 9.000 a 15.000 pesos al mes, pero yo jamás vi 9.000 pesos (entrevista con informante D, verano del 2023).

También se incumplía con la paga:

Yo llegué el 9 de mayo acá a la Riviera. Desde ese día –digamos– fue mi contrato hasta el 9 de junio, pero solo me dieron a finales de mayo un pago, no me dieron 2 pagos quincenales, solo fue uno. Me tuvieron sin dinero un mes, básicamente hasta el 30 de mayo. Afortunadamente me encontré con un chico que también era nuevo y llevaba una semana más que yo, pero a él si le llegó su quincena y le dieron vales, entonces ahí me hizo ‘el paro’, pues compró comida y me compartió de lo que él tenía (entrevista con informante D, verano del 2023).

Hemos etiquetado a los informantes como N, D, G, BI y *transfer*, quienes provienen de Ciudad de México, Guanajuato y Toluca, y uno de Perú. N, originaria de la Ciudad de México, expresó que su interés en la oferta laboral de Photopro fue a través de una plataforma de la UNAM, con la esperanza de encontrar un empleo que articulara sus habilidades con sus necesidades profesionales. En el caso de D, oriundo de Guanajuato, dijo que se vio impactado por la sorprendente escala de la industria fotográfica de Photopro, aunque reconoció haber experimentado temor (compartido con otros nuevos trabajadores) ante las promesas laborales. G, originaria de Perú, aseguró

que se vio atraída por la oferta laboral como una oportunidad para mejorar su vida profesional, a pesar de ser consciente de la posibilidad de enfrentar explotación laboral. En su caso, BI, procedente de Toluca, buscaba un lugar de trabajo que le permitiera cumplir con los requisitos de sus prácticas profesionales. Y el conductor *transfer* que, como hemos señalado anteriormente, proporcionó valiosa información sobre las contrataciones realizadas por Photopro, por ejemplo, señalando la preferencia de la empresa por trabajadores jóvenes, de entre 20 y 25 años, para las vacantes disponibles.

La serie de testimonios y las observaciones realizadas durante la estancia en las actividades laborales revela que la empresa Photopro opera tanto a nivel nacional como internacional. Los destinos en los que trabaja incluyen Riviera Maya, Los Cabos, Mita, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía y Grenada. Además, Photopro se asocia con importantes cadenas hoteleras, como Royalton Riviera Cancún, RIU Hotels and Resorts, Hilton Hotels and Resorts, BlueBay, Ocean By H10 Hotels, Planet Hollywood, Grand Palladium, Sandos, Wyndham Alltra, Iberostar y Hyatt Ziva. Los estados de Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Toluca, Guanajuato y Chiapas son las áreas con mayor número de contrataciones.

Lo anterior proporciona elementos para comprender la compleja intersección entre las expectativas laborales de los participantes y la realidad de su inserción en el mercado laboral. Además, se evidencia la importancia de considerar el impacto de la edad, el lugar de procedencia y las expectativas laborales en la experiencia subjetiva de estos jóvenes, en el intento por comprender su experiencia subjetiva y los efectos de la exposición al estrés laboral en Photopro. Un estrés que se manifestaba desde el inicio del empleo:

Mi primera semana no tuve descanso durante 9 días. Se suponía que eran 15 días de prueba... Poquito a poquito vas justificando ciertas acciones que no son correctas. Por el hecho de decir, bueno, me pagaron mi vuelo, a lo mejor por eso debo de trabajar 9 días seguidos sin descanso; porque al final estoy aprendiendo. El aprender no era algo que estuviera organizado, sino era algo que iba sucediendo (entrevista con informante N, verano del 2023).

De comisión en mi primera temporada llegué a sacar casi 4.000 dólares. Tu sueldo base en realidad va a ser la comisión que sacaste al mes: te dan por temporada 8.000, y de ahí cada temporada va subiendo mil pesos, pero en realidad es pura ilusión, porque es tu comisión que hiciste al mes; solo que te dan cada vez un poco más de esa comisión (entrevista con informante G, verano del 2023).

Los fotógrafos suelen percibir un ingreso un poco más elevado que los demás trabajadores de los hoteles. Además, viven en los propios hoteles o cerca de ellos, pueden comer en los mismos restaurantes que los turistas y, sobre todo, pueden conversar con ellos. Todo esto se dispone así para facilitar que puedan concretar sus ventas.

Como se refiere en los anuncios que ofrecen el empleo, la compañía asume los costos de traslado y de vivienda de los jóvenes. La manera en que ello ocurre no es, sin embargo, correspondiente con las expectativas de los mismos.

Viví en casa Staff. Las instalaciones no eran las mejores; se veía que era algo completamente improvisado. En la pared en donde yo estaba tenían un problema de humedad y de hongos, respirar este moho me trajo problemas de alergia. Acudí al doctor y me recetó medicamentos. Otro problema que tuvimos fue el boiler: estaba bastante deteriorado y lo digo porque tuvimos

ahí un percance de una chica que casi se quedaba intoxicada, porque tenía fuga de gas (entrevista con informante N, verano del 2023).

El trabajo de campo permitió constatar que esas “casas Staff” tenían un promedio de 3 a 4 habitaciones, que eran compartidas, en algunas no tenían aire acondicionado y los jóvenes debían pagar algunos de los servicios básicos. A menudo estos alojamientos presentaban problemas de humedad y deficiencias en general.

En lo que respecta a su trabajo como fotógrafos en los hoteles, para lograr las ventas los jóvenes pueden realizar técnicas de animación o actividades recreativas para los huéspedes y ahí fotografiarlos. Al tiempo que interactúan deben estar atentos a las poses (instruidas por la agencia como “aceptables”) y ser capaz de comunicarse en un segundo idioma con ellos (casi siempre el inglés). En toda esta labor el tiempo es fundamental: debe realizar en pocos minutos un mínimo de 25 fotos por contacto individual y que cada fotografía contenga ángulos diferentes para poder armar los paquetes y ofrecerlos a la venta. En este sistema de trabajo, el fotógrafo debe estar atento de la estancia de los huéspedes y procurar la convivencia. Cada uno de ellos puede llegar a convivir más de diez horas al día. Cuando hay eventos debe tomar un mínimo de 200 fotos, en un hotel pequeño, y 800 en uno mediano o grande para luego ofrecerlas.

Uno de los aspectos que más interesaba documentar en la investigación tiene que ver con la representación que ellos mismos hacen de su experiencia laboral. Se les pidió narrar sus dinámicas cotidianas, su labor y los imponderables de la misma, sus horarios, entre otros aspectos. Al respecto se encontraron versiones coincidentes:

En el Hyatt (se supone que era mi hotel), al principio salíamos (de la casa Staff) a las 9:00 para estar 9:30 en el hotel. En la mañana nos pedían 150 fotografías, luego en la tarde nos pedían 180-200 y en la noche eran como 120. Eso durante un tiempo; ya después aumentó el número. Cuando llegué al Ocean, que fue solo una semana, el horario era el mismo: básicamente salía máximo a las 10 de la noche, pero en Ocean el número de fotografías en la mañana era de 270, y en la tarde me pedían, dependiendo del evento, si había Foam Party o Sunset, alrededor de 150 a 220 y en la noche me pedían 140. Al final, diariamente eran de 400 a 500; nos pedían mínimo 25 fotografías por contacto (entrevista con informante D, verano del 2023).

Yo una vez me quedé a hacer la tarde y terminé mis fotos antes, pero me dijo mi jefe: “no importa que termines de hacer tus fotos, tú te quedas a hacer toda la tarde y así hagas 600 fotos, pues mucho mejor”. Uno podría pensar que esta cantidad de fotos se iba a ver reflejada en tus bonos, pues ¿cuáles bonos? a mí nunca me llegaron (entrevista con informante N, verano del 2023).

Yo, cuando fui al Royalton la primera vez, y esto es algo que voy a confesar, me metí al baño a llorar, porque no me estaba saliendo, porque no estaba logrando el número de fotografías. Y el encargado me dice “quiero que regreses con 200 fotos”, y yo de “wey, tengo 2 semanas trabajando acá, trabajando en Hyatt, un lugar donde no hay muchas personas, donde ni de pedo he hecho ni 100 fotos, porque estuve en un hotel donde todo es inglés y donde me estoy aprendiendo las poses, que no se aprenden de un día para otro (entrevista con informante D, verano del 2023).

Las narrativas de estos jóvenes acerca de sus jornadas de trabajo se entremezclan con reflexiones sobre los espacios donde eran alojados:

Se convierte en un gueto en el que técnicamente llegas y estás ahí todo el día trabajando y el día de descanso ni siquiera sales a descansar, porque están tan agotados de sus rutinas de trabajo que lo único que quieren es descansar, no hacer nada (...) a lo mejor los que están en una casa Staff y que salen del hotel separan el trabajo, de su casa, pero los que viven dentro del hotel se convierte en una cárcel (entrevista con informante D, verano del 2023).

Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo explotan la imagen de la Riviera, que “vives en el paraíso”. Sí, pero es un paraíso que está construido para el turista, para ser disfrutado por el turista, y para ser trabajado por el residente o por los que vienen de fuera a trabajar acá (entrevista con informante G, verano del 2023).

Cabe subrayar que la toma de fotografías es una actividad paralela a los servicios de los hoteles. Los fotógrafos no son empleados de la cadena dueña del hotel. Trabajan para una agencia a la que se le permite ofrecer a los huéspedes un servicio adicional. El tamaño del hotel y el flujo de turistas determinan las actividades de los fotógrafos. Para alcanzar las metas fijadas se acaban haciendo horarios continuos. El ideal es que haga su “giro” de 11:00 a 13:30 (haciendo en este horario su último contacto), regresar a la tienda para descargar sus fotografías y editarlas, pero si no reunió los números deseables, deberá “hacer la tarde” (de 15:00 a 17:00). Luego está el Sunset (17:00 a 19:00) y, por último, el Bar Night (19:00 a 21:00) para lo cual se debe ir a la tienda por el equipo necesario, como flash, luces de noche, trípodes, y realizar el mínimo de fotografías exigido en función del tamaño del hotel.

Fui muy acosada, ya que los señores (turistas) se emborrachaban muchísimo y siempre me jalaban, me abrazaban, me tocaban, bajaban su mano, porque yo estaba ahí en la piscina tomando fotos y se les hacía fácil. (...) Nunca encontré alguien del hotel que me pudiera ayudar al respecto. A mí encargado le valía todo eso (entrevista con informante Bi, verano del 2023).

A partir de la primera semana se debe tener cierto dominio de poses, edición, manejo de la cámara, habilidad de realizar contactos con los turistas y, sobre todo, vender. En hoteles pequeños son 2 fotógrafos; en los grandes, de 4 a 8. En un equipo con más integrantes los fotógrafos solo se dedican a sacar fotografías y otros hacen la labor de edición y venta, pero en los hoteles con solo dos trabajadores en esta actividad, para su segunda semana deben tener un dominio sobre las actividades de tienda, ventas, manejo de los programas de facturación, cierre, entre otras. Los supervisores les hacen énfasis en el marketing, pues “lo que se vende no es una fotografía sino sus vacaciones”, y siguiendo esta estrategia hay que convencer al huésped.

Yo me frustré un chingo, porque no lograba hacer el contacto con la gente. El encargado ni siquiera me dio un tour; me dijo: “aquí está esta alberca, aquí está aquella alberca, vete a donde quieras ahí está, el hotel es tuyo”. Yo: “okey, okey ¿pero ahora qué hago? o sea, aquí hay niños, aquí hay adolescentes, hay mujeres, hombres, hay desde los 10 años hasta los 50, 80; era muy movido fue muy muy impactante para mí y luego ese comentario de “llega con 200 fotos”. Como no llegué con 200 fotos me dejó hacer (turno de la) tarde. No me dejaron ir a descansar a la casa. Me dijo “te quedas; ahora hay un evento en la alberca, que es una fiesta de espuma”. Yo nunca había estado en una fiesta de espuma no sabía de qué se trataba, qué

tenía que hacer. La gente no te pela, están enfiestadísimos y es que los tienes que posar, porque tu foto vale 400 pesos (entrevista con informante D, verano del 2023).

Las tiendas donde se venden las fotos se encuentran dentro de las instalaciones de los hoteles; pueden estar estructuradas o ser provisionales, pero siempre en un área cercana a la Recepción. Su equipo de cómputo –explican los informantes– no es el óptimo y las impresoras pueden ser de 2 a 4. También eran frecuentes las fallas en la terminal para cobros con tarjeta. Las autoridades de Protección Civil llegaron a emitir sanciones por falta de prevención y atención de emergencias y desastres naturales, ya que en temporada de huracanes los fotógrafos debían salir a sacar el número de fotografías solicitadas por sus supervisores.

Las fotografías se tomaban en las piscinas, áreas exclusivas para los huéspedes VIP, la playa (en ocasiones evitaban estar ahí por la cantidad de sargazo), jardines y otros espacios (algunos hoteles contaban con animales exóticos y eventos especiales).

La angustia, la inseguridad, la presión y el estrés fueron las sensaciones más recurrentes que transmitieron los informantes, describiendo experiencias ingratas en su mayoría dentro de un ambiente laboral de enorme incertidumbre.

Estuve en el Grand Princess Riviera, en Playa del Carmen. Me empecé a sentir inconforme, porque no son claros en lo que me están diciendo, primero me dicen que voy a ir a capacitación y ya de pronto me están exigiendo igualito que mis compañeros. Sí me sentí como engañada, porque me di cuenta que al final todo era por mi cuenta. La espalda que tuve en el primer me decía “tienes que estudiar”, yo decía ¿a qué hora si llego súper cansada y muerta? Porque no son 8 horas de trabajo y me decía entre más rápido lo hagas, mejor, porque así demuestras que sí vale la pena que estés aquí (entrevista con informante N, verano del 2023).

Yo solamente estuve en un hotel, en el Ocean Riviera. Fueron como muchas situaciones malas juntas, porque tenía un encargado muy malo; no hacía bien su trabajo, siempre llegaba tarde, no hacía estrategias, no nos enseñaba. Pero, como yo apenas estaba aprendiendo, la verdad es que yo nunca me quejé (entrevista con informante Bi, verano del 2023).

Dices: “wey, no manches, si no llego al número, pues, wey, ayúdame. O sea, haz algo, no me dejes así”. Como que suponen que ya tienes que saber, que por el hecho de que te pasan unas hojas con unas poses y te dan 2, 3 clases de poses, ya “le sabes”, porque vas a practicar todos los días (entrevista con informante Bi, verano del 2023).

Los distintos informantes estuvieron en este tipo de actividades durante un corto tiempo. Sus testimonios detallan la falta de instrucción recibida por parte de la empresa, desconocimiento del régimen laboral en que se encontraban, al igual que del salario a recibir y la jerarquía en la organización del trabajo.

Ellos le llamaban “estar de sombra” a laborar detrás de los chicos que tenían un poquito más de experiencia que tú. Generalmente estas personas (las más antiguas) pues no te enseñaban tanto, o en mi caso no me enseñaron, sino más bien mis compañeros que llevaban 3, 2 o 1 mes y eso garantizaba que tuvieras muchísimos errores (entrevista con informante N, verano del 2023).

Cuando hice mi cambio de hotel estuve 8 días sin descanso. Como el equipo de Bluebay era más chiquito, siempre fueron un equipo de 4, porque yo

llegué a un hotel súper grande con un equipo de 9 personas; entonces eso físicamente me agotaba mucho (entrevista con informante D, verano del 2023).

Al no ser trabajadores formalmente contratados por los hoteles donde debían laborar, la sensación de abandono e inseguridad se hace evidente en los testimonios:

Hacías ocho horas de trabajo tomando fotografías, pero llegabas a tienda y tenías que descargar tu equipo y limpiarlo antes de salir; tú eras el responsable de ese equipo de trabajo. Si algo le pasaba, corrían por tu cuenta los gastos de reparación o para sustituir ese equipo. También tenías que hacer la limpieza de la tienda y, como “oportunidad de crecimiento”, pues tenías que empezar a involucrarte en los procesos de venta, ya que no había diferencia entre personal de venta y fotógrafos (entrevista con informante G, verano del 2023).

Conocí el caso de otra chica que ya llevaba 8 meses; la querían volver a cambiar de hotel, no le seguían dando una fecha de cuándo irse, y prefirió renunciar a esperarse a que le dieran sus comisiones. Así empezó a pasar con mucha gente. A mí me tocó con una chica que ya estaba también en un estado muy grave; la chica era de por sí agresiva pero ya estaba muy desesperada por irse, ya no quería estar ahí ya había pedido pues que la dejaran irse, porque ellos les habían dicho que iba a estar 6 meses. El encargado hablaba de que básicamente querían que se desesperara tanto, que ella terminara renunciando, para que no tuvieran que darle sus comisiones (entrevista con informante N, verano del 2023).

Estas experiencias revelan claras situaciones de acoso laboral o mobbing. Según Leymann (1996), el mobbing implica una serie de comportamientos que se repiten con el objetivo de desestabilizar emocionalmente a la persona afectada, como la sobrecarga de trabajo y la manipulación psicológica. En el caso de los fotógrafos, la presión para asumir tareas adicionales y el desconcierto sobre las comisiones generan un ambiente laboral tóxico. Como constatan Zapf & Einarsen (2001), el mobbing puede causar problemas de salud mental y física, así como una disminución en la productividad.

Aparte de los testimonios, hay algunos hechos narrados por los informantes y corroborados durante trabajo de campo que evidencian prácticas en las que los jóvenes trabajadores sentían permanentemente en riesgo su pago, pues los mecanismos para regatear su entrega eran diversos e incluían “descuentos” por muy diversas razones.

Los encargados tenían una estrategia para establecer reglas aplicables al trabajo de tomar fotografías: lo que acordaran los integrantes de la sucursal de la tienda. Y si una persona no estaba de acuerdo, “pues la mayoría votaba que sí y no es que estuvieran de acuerdo en dar su dinero, sino que era la única forma de estar ahí”. Porque “tú sabías que no ibas a cumplir el número de fotografías de tanto estrés que tenías; entonces era más fácil dar tu dinero que dar tu tiempo, y pues el tiempo nadie te lo iba a pagar como verdaderamente es, y menos tu tiempo de descanso de calidad de vida”. Con frecuencia se compartía entre los jóvenes fotógrafos una lista “y nos decían: el que cometa este error va a pagar tanto dinero”. Los errores tenían que ver con el tipo y calidad de las fotografías. “Si no era el jefe, la *espalda* anotaba los errores que ibas teniendo; como el número de rollo en el que estaba, y el número de fotografía que tuviera ese error, y tú lo tenías que checar, si te daba tiempo, si no te daba tiempo, pues ya confiabas en que te estaban cobrando lo justo por tus errores”.

Imagen 1. Registros de costos por errores de fotografía

Fuente: Fotografías propias en trabajo de campo.

Los “acuerdos” eran en el sentido de que al final del mes se tenía que pagar lo acumulado por las distintas vías.

El “jefe” era quien manejaba este dinero y un día me hizo el comentario “pues no sé todavía qué vamos a hacer con este dinero”. Me llegó a decir: “pues a lo mejor me lo gasto en drogas” y fue algo que me molestó y hablé con el supervisor y con recursos humanos y la respuesta fue: “si todos están de acuerdo, pues tienes que aceptarlo. La *espalda* de Princess (el hotel) también llegó a hacer el comentario de “es fin de mes (todos estaban súper estresados)... no importa ustedes metanse lo que quieran, aquí no los vamos a juzgar porque vengan dopados, metanse lo que quieran, pero ¡se tiene que llegar a la meta!” (entrevista con informante N, verano del 2023).

Al principio del segundo mes que yo entré, el supervisor fue a hablar con nosotros y nos dijo que le habían pedido que implementara eso en todos los hoteles: si teníamos fotos borrosas, o con los ojos cerrados, o repetidas íbamos a estar pagando; y que el monto lo iba a decidir el encargado. El nuestro creo que lo había puesto en 20 pesos, pero nos habían dicho que en el Princess había errores que cobraban en 100 pesos. Y nos decían que ellos estaban siendo muy amables con nosotros, porque no nos estaban quitando la comida o los descansos, porque había encargados que así te hacían. Creo que a S le tocó eso, que si no traían el número de fotos no les daban de comer o no podías regresar o no podías tener tus dos horas de descanso al día o tu día de descanso (entrevista con informante Bi, verano del 2023).

A partir de las diversas conversaciones con los informantes, se pudieron identificar varios casos en los que la salud de los jóvenes fotógrafos se vio afectada. Es importante especificar que, de los seis casos presentados, dos fueron vividos directamente por los informantes, mientras que los cuatro restantes fueron relatos de terceros, es decir, compañeros. Estos casos han sido reconstruidos a partir de los relatos de los informantes y de lo que se pudo corroborar también mediante la observación participante. Esta distinción entre experiencias directas e indirectas permite una comprensión matizada de la situación de salud en este contexto, resaltando tanto las vivencias personales como las influencias del entorno laboral en la salud de los fotógrafos.

- *Caso 1. Rotura del tendón del tobillo.* Esta chica estaba haciendo fotos en un muelle en donde una tabla estaba suelta. Pisó mal y se desgarró el tendón. Photopro le terminó despidiendo; no quisieron ayudarla. La encargada la acompañó a la ambulancia, pero el supervisor la regañó porque dejó la tienda sola.
- *Caso 2. Convulsiones haciendo su giro de la mañana.* A partir de este episodio se hizo muchos exámenes y le detectaron un tumor en el cerebro. Parte del diagnóstico era que se deshidrataba y, en general, llevaba una “mala vida”, no dormía, se estresaba, etc. En Photopro le dieron descanso médico y lo dejaron ir a su casa. Le estuvieron pagando sus 8 mil mensuales, pero ya no “comisionaba”. Así fue dos, tres meses y de ahí le dijeron adiós y le dieron lo que había llegado a hacer de comisiones en esos meses que estuvo en su segunda temporada.
- *Caso 3. Intento de suicidio.* Es un suceso muy comentado entre los jóvenes de Photopro. Ella ya estaba mal mentalmente y sus compañeros de equipo le hacían bullying, porque olía mal o porque no se arreglaba, por su físico. Le dejó un mensaje a su mamá y ella supo que algo estaba pasando y empezó a llamar a todos los que pudo llamar. Nadie le dio respuesta. Llamó a la policía y les dijo que fueran a donde estaba alojada; pues solo tenía la dirección de ese lugar donde sabía que se quedaba su hija. Cuando llegaron “creo que la flaca se había tomado un montón de píldoras, pero si su mamá no hubiera sospechado algo, pues la flaca hubiese seguido así hasta la muerte”.
- *Caso 4. Agredida en la tienda.* Existe un video de la cámara de vigilancia que muestra la tienda y los chicos editando detrás de las computadoras. La chica afectada y el italiano agresor empiezan a hablar y ella como que le da un golpe; luego ella camina hacia la mitad de la tienda y el chico italiano va detrás de ella. Entonces empiezan a forcejear y a empujarse. Ella (“la flaca” le decían sus compañeros) termina en el piso y el italiano encima de ella. “La flaca” encoge sus piernas como en posición fetal para que el italiano no llegue hacia ella, pero éste, encima de ella, empieza a tirarle golpes con el puño cerrado hacia la cara, en tanto que ella le tira patadas para alejarlo. El resto de quienes estaban ahí no intervienen, después llega un chico y los separa. “La flaca” se levanta y regresa a la computadora a seguir editando como si nada, como el episodio fuese cosa de todos los días.
- *Caso 5. ¿Drogada o sedada?* Yo la traje, después la cambié de hotel y después me hablaron que la fuera a rescatar a la carretera, porque la chica se había salido de la casa Staff y andaba caminando por ahí. Pensé que esta chica estaba

drogada; fue mi impresión cuando la agarré en la carretera. La llevé a donde la tenía que llevar, la deje y después al otro día me hablaron para que la llevara al aeropuerto. Cuando llegué por ella la chica se bajó de un carro y trato de ingresar a mi vehículo y venía totalmente drogada... pero no, venía sedada, porque había tenido un intento de suicidio. De hecho, me dicen que se había escapado del hospital donde la habían llevado, y algo le pasó a esta chica: una de dos, o se cruzó de drogas o a la mejor fue por la presión que llegan a tener dentro de la empresa (llegar a un límite de fotografías y que a lo mejor no se siente bien). No sé, pero a esta chica algo le pasó que se le cruzaron los cables y al final creo que ya se quedó por acá porque Photopro ya no le quiso pagar el boleto de avión, porque el día que se tenía que ir no la dejaron subir al avión porque estaba totalmente sedada.

- *Caso 6. Desatención a trabajadora en tratamiento psicológico.* Yo tenía sesiones semanales con mi psicóloga. Se lo tuve que hacer saber a mi jefe para que me diera otra vez un día entre semana de descanso, para yo poder tener mi sesión de psicología, porque mi psicóloga no trabaja los fines de semana, y tampoco mi psiquiatra. (...) Creo que era algo que sí deberían de haber tomado en cuenta, porque igual cuando firmas algunos documentos que ellos te envían; tienen que saber si eres como alérgico a algo o si tienes alguna enfermedad como diagnosticada y necesitas estar tomando medicamento, que en mi caso era depresión y ansiedad generalizada. Hubo días en que yo me sentía tan mal porque sentía que no hacía bien mi trabajo. Y llegué a tener pensamientos suicidas, sí le dije a mi psicóloga: “es que siento que me voy a meter al mar y ya no voy a salir porque, o sea, es mucha responsabilidad, no tengo dinero. Si esta cámara se me descompone yo no tengo dinero para pagarla, entonces esa era mucha presión psicológica. Entonces sí le dije: no sé si ya tengo que parar”.

Finalmente viene el hecho de terminar o mantener la relación laboral. Sobre este tema también se conversó con los informantes y se obtuvieron sus percepciones sobre lo vivido y cómo lo gestionaron.

A mí me despiden por un supuesto recorte de personal, lo cual fue muy raro, muy ilógico porque dos días antes de mi despido llegó un chico nuevo, de Puebla. ¿Me despiden por recorte de personal, pero llega una persona nueva? ¿Qué onda no? Me compraron el vuelo (para regresarme), pero en eso el día de mi vuelo fui a casa de mi primer encargado y le platico esta situación y él me contacta con una persona y ahora estoy aquí trabajando. Al final me dieron un finiquito de 3.500. Sumando esto y lo que me pagaron de mayo fueron como los 9.000 pesos, digamos, pero ni con el finiquito era el sueldo que habían prometido (informante D).

Casi finalizando mi segundo mes, me salió una muela del juicio y se me infectó. Como mi encargado no sabía cómo reaccionar, me dijo: “no, pues, vete a la tienda y te quedas ahí adentro y ya después te vas al doctor”. Obviamente empeoró la infección, yo ya estaba literalmente tirada en el piso, con un hielo en el cachete. (...) Salí como pude, tomé un taxi, los doctores me terminaron cobrando como 6.000 pesos. Un compañero me sugirió que pidiera a Recursos Humanos un préstamo o que me adelantaran una parte de mi quincena. Por todo esto falté casi una semana. Mis compañeras me comentaban haber escuchado que me querían despedir por eso. Al volver a trabajar empecé a quedarme turnos extras, como para cubrir

las fotos que no había hecho; siento que la última semana me fue bastante bien, pero en mi día de descanso me dijeron que fuera al hotel, que Recursos Humanos quería hablar conmigo. Me dijeron “no vamos a renovarte el contrato, tienes que desalojar la casa”, y me dieron mi boleto de avión para regresar. Me dieron como 1.000 pesos de finiquito, porque obviamente descontaron lo que yo les debía de la muela y me dieron un desglose súper largo de muchas cosas que estaban descontando como de impuestos o no sé qué realmente el finiquito era de 10.000 pesos y me terminaron dando 1.000 (informante Bi).

Cuando me despidieron, la de Recursos Humanos me dijo que no era por mi capacidad, ni por mi desempeño en el trabajo; que mi último jefe hablaba bien de mí. Yo siento que entonces el problema era que exigía que se cumplieran mis derechos, porque yo sabía que no trabajaba ocho horas, sino que trabajaba más horas y se los hacía notar (informante N).

4. Discusión

4.1. Etnografía de la experiencia

El siguiente es un relato etnográfico de la experiencia laboral que se buscó por las razones expuestas en la parte metodológica del presente artículo. Comienza con un hecho representativo de toda la experiencia: recibir un finiquito de 40 pesos. Así ocurrió, concluida la temporada por la que se firmó el contrato, la empresa entrega las comisiones, pero descuenta 16% por impuestos; da dinero en efectivo y también un finiquito por un total de 40 pesos, argumentando que descontaron el costo del vuelo con el que regresaría para la siguiente temporada.

Al comenzar el proceso de solicitud de empleo era claro que muchos de los jóvenes toman este trabajo como una experiencia que tendrá impacto en su vida. Todos los discursos y las promesas de un salario elevado que se llevan a cabo en el proceso de contratación se contraponen después con la realidad de la precariedad en el sur de México.

Las palabras que pronunció el capacitador en la primera reunión con los jóvenes aspirantes a fotógrafos fueron: “Bienvenido a la escuela militarizada de fotógrafos”. Desde el principio se percibía esa atmósfera hablando con otros fotógrafos de diferentes hoteles de Cancún y la Riviera Maya: la zona de la Riviera Maya era difícil; ahí, nadie gana dinero y es más un castigo o una prueba para saber si sigues en una mejor zona. La asignación recibida ayudaba a los propósitos de la investigación: laborar en el que se consideraba el peor hotel de la zona, donde únicamente hay dos fotógrafos. En cosa de una semana era posible aprender la mayoría de las actividades que se debe realizar como *stage*.

Por la necesidad de interactuar del mejor modo con los potenciales clientes (turistas), es común que los jóvenes fotógrafos busquen la manera de estudiar inglés en cada momento de descanso que tienen. Lo que muchos hacen es llegar a la casa y estudiar, al siguiente día llegar al trabajo y practicar. Así se repetía cada día. No tener buenos resultados genera una situación de mucho apremio, mucha presión. No son pocos los jóvenes que renunciaron después de 2 ó 3 días. Estando en las condiciones que se desarrolla el trabajo es frecuente cuestionarse ¿por qué estoy aquí?

Los trabajadores están allí para ofrecer un servicio a extranjeros que disfrutan el lugar. Lo más lógico en esa condición es pensar que se puede, a través de la fotografía, capturar ese disfrute, incluso reinventarlo y reestructurarlo. No se trata de ofrecerles una simple fotografía que podrían obtener con sus teléfonos móviles, sino la experiencia de

representar y montar un performance. ¿Qué les vende el fotógrafo? Experiencias. En este trabajo, todo es una representación. En la interacción con los turistas, han de ver a un personaje alegre y caricaturesco con el que empatizar y sentir la experiencia folclórica del paraíso mexicano.

El hotel estaba enfocado hacia una clase media americana y europea. Muchos consideraban los precios excesivos, lo cual, en parte, era cierto. Era un mercado de nicho dirigido a un sector que podía pagar dichos precios, pero eso complicaba la venta de fotografías a personas a las que les gustaba el servicio, pero cuyas necesidades no eran compatibles con los precios. Muchas veces parece absurdo tener que tomar 300 fotografías, sabiendo que solo se podría vender un paquete de 5 a 10 fotografías, y eso si se lograba la simpatía de las personas, algo fundamental para lograr ventas.

Lo que correspondía, por tanto, era generar un vínculo de interés en la persona del fotógrafo y en lo que su figura significa: contribuir a una estancia más placentera. En muchas ocasiones compran fotografías porque les agradaba la personalidad del que las ofrece, ese desconocido que intentaba conocerlos (y no solo venderles algo). Por supuesto, esto más bien forma parte del ingenio y creatividad de cada joven fotógrafo. No necesariamente se corresponde con el método de trabajo de los superiores, quienes incluso llegan a desaprobando distintos esfuerzos o negar los resultados de estrategias personales para lograr las ventas.

El momento en el que llega el primer salario es importante. Algunos (pocos) lo canalizan a una “inversión que mejore el trabajo”, como inscribirse a clases de inglés. Se aprende mucho día tras día al escuchar a los extranjeros, pero siempre es útil perfeccionarlo, para mejorar la comunicación con algunos acentos europeos. Tomar una decisión así implica no descansar por aprender, y llega a sentirse que nunca es suficiente. Esa falta de descanso se intenta mitigar con prácticas como “salir a fumar por las noches, ansiando que al día siguiente los regañones disminuyeran y poder recibir algún consejo o comentario positivo”.

El día de descanso llegó después de tres semanas, cuando apareció una nueva “superior” y justo cuando la carga se volvía cada vez más pesada. Cuando uno está solo en un hotel pequeño, hay que aprender rápidamente todo tipo de tareas. Abrir, cerrar, atender la tienda y realizar ventas. No todos aguantan ese peso.

Los accidentes no son extraños. Por ejemplo, caerse con una cámara o en una alberca. La preocupación a veces es más por el equipo que la integridad física. Si no tienes quien te acompañe (otro inconveniente de los hoteles pequeños), nadie te auxilia, si acaso un huésped caritativo. La reacción de los superiores ante un accidente suele ser la orden de regresar de inmediato a cumplir con el número de fotografías del día. Es raro que se preocupen de que uno esté bien, en cambio están las advertencias “te voy a cobrar la cámara”.

Todo este tipo de condiciones adversas incrementan el peso del trabajo, sobreviene la ansiedad, tics a los que es mejor no hacerles caso, temblores involuntarios, necesidad de fumar o tomar pastillas. Esto último no siempre es recomendable, pues se corre el riesgo de no rendir durante el día, sentirse somnoliento y agravar los problemas. Es el inicio de una espiral negativa en la que muchos ven peligrar su salud mental.

Llama la atención especialmente el nivel de despersonalización y codependencia: dejo de ser yo y lo único que importa es esforzarse cada vez más, aunque quede la sensación de que es poco, porque no se vende lo suficiente, porque no se cumple con la cuota del día. Siempre se está en espera de los regañones del superior, o uno mismo se los autoimpone y se obliga a quedarse hasta cumplir con la cuota de fotografías. No importa ya si la jornada de trabajo se prolonga a 12 ó 16 horas. Llega un punto en el que no se sabe si es mejor ir a la tienda, porque, si no se acudía a la misma, había reprimendas,

pero si se acudía y se informaba que no se había cubierto la cuota, las broncas eran mayores. Cuando cada esfuerzo se invalida por el superior jerárquico, llega el punto auto-punitivo por no poder cumplir con las expectativas.

Se pudo observar en distintos compañeros, asignados a distintos hoteles, casos de agotamiento extremo, incluso situaciones en las que los supervisores llegan a recurrir a la violencia física. En este contexto, el aislamiento se convierte en un elemento clave que erosiona la salud mental gradualmente y las adicciones emergen como mecanismos de afrontamiento ante la implacable necesidad de generar ingresos.

En el caso del investigador que se sometió a estas condiciones, llegando a estos niveles de presión debió consultar con un médico. La recomendación fue parar y regresar, porque se estaban rebasando todos los límites. Se tomó la decisión de concluir con la experiencia etnográfica. Ya los testimonios escuchados permitieron conocer de varios intentos de suicidio por condiciones similares. Incrementando la presión, muchos superiores conseguían que los empleados nuevos abandonaran la temporada y no les pagaran su finiquito. De ahí la frase de alguno de los informantes: “A los tres meses, Cancún te escupe o te adapta”.

4.2. Prometeo y su cansancio: la moderna autoexplotación laboral

Los datos etnográficos expuestos evidencian, por un lado, que se trata de un trabajo precario en el sentido que lo conceptúa la OIT, y, por el otro, que los jóvenes fotógrafos, enrolados para laborar en hoteles resorts pero sin ser empleados de ellos, caracterizan su experiencia laboral como problemática.

La noción de “circuito de los asimilados” (Reguillo, 2013), sobre mercados laborales flexibles en los que se terminan aceptando las lógicas y mecanismos del llamado *3D job* (dirty, dangerous and demeaning), permite entender mejor muchos de los testimonios que hemos plasmado aquí. Una síntesis esclarecedora de estas actitudes la encontramos en el siguiente pasaje discursivo: “(…) Poquito a poquito vas justificando ciertas acciones que no son correctas, por el hecho de decir, bueno, me pagaron mi vuelo, a lo mejor por eso debo de trabajar nueve días seguidos sin descanso”.

Lo visto y escuchado en campo permite señalar que el trabajo precario se traduce en sensaciones de incertidumbre e inseguridad. Hay en marcha algo (los informantes le llaman “escuela italiana”) que fomenta estrategias para que se sientan atados a la empresa. Entre otros aspectos, destaca esa dependencia de las comisiones, cuya entrega se condiciona de múltiples formas, desde el principio en el marco de una relación de poder que se explicita en esa particular bienvenida “a la escuela militarizada de fotógrafos”.

Este ambiente laboral que hemos descrito requiere de los denominados trabajadores de “lastre cero”: jóvenes que pueden prolongar sus jornadas laborales porque no tienen una familia que les espera ni responsabilidades de maternidad o paternidad, incluso que pueden irse a vivir a donde les asignen, pues no tienen una vivienda propia en su lugar de origen.

Como se pone de manifiesto en los testimonios recogidos, lo que inicialmente se planteaba como jornadas laborales de 8 horas, en realidad rondan de 12 a 14 horas todos los días. Esto conlleva un agotamiento físico y emocional con consecuencias negativas para la salud. Una obligación de “superrendimiento” (Han, 2002) que, en este caso, pivota sobre la producción exigida y las consiguientes comisiones.

Las reflexiones sobre las condiciones de trabajo y las diferentes zonas turísticas del Caribe mexicano reflejan el desequilibrio de poder al que hacen alusión otros trabajos (Bruner, 1989): ser turista encierra una condición de transitoriedad, en tanto que ser

trabajador más bien implica permanencia; el contraste entre ambas condiciones descubre, para los jóvenes informantes de este trabajo, por un lado, el privilegio de quienes utilizarán espacios construidos para satisfacer su tiempo de ocio, y, por el otro, sus obligaciones como parte de quienes construyen esta ilusión paradisiaca de los destinos turísticos.

Los lugares en que laboran estos jóvenes son erigidos y comercializados como paraísos turísticos. Uno de sus grandes atractivos, en términos de servicio y hospitalidad, es el famoso “todo incluido”. Resulta significativo el contraste con algunos de los trabajadores que forman parte del engranaje de ese sistema de entretenimiento y disfrute del turista, y que, sin embargo, estarían en la categoría de “nada incluido” (Calviño, 2008). Los testimonios, vivencias y casos expuestos resumen tal condición en la frase “me sentí como engañada, porque me di cuenta que al final todo era por mi cuenta”.

Se explicó al inicio que en esta investigación podría hacerse un análisis a través de las siguientes dimensiones: replicabilidad, estandarización, impacto en la identidad y efectos en la experiencia laboral. A la luz del trabajo de campo etnográfico, se destaca que estos jóvenes ejercen, al mismo tiempo, de fotógrafos, promotores de marketing y vendedores ambulantes que habitan el espacio de los resorts turísticos. Su labor principal consiste en captar la atención de los huéspedes a partir de habilidades de sociabilidad y lograr que compren las fotografías. Detrás de este propósito general se entremezclan un conjunto de actividades que hemos descrito, así como distintos elementos que configuran el ya relatado escenario de incertidumbre.

Lugares como Cancún (y hacia allá avanzan otros destinos de la Riviera Maya) mantienen una polarización social y económica. La desigualdad es notoria entre, por un lado, empresarios, gerentes, ejecutivos, touroperadores de multinacionales vinculadas a la industria, y, por el otro, la masa de trabajadores encargados de los servicios. Estos últimos aceptan empleo precario, inestable y mal pagado, en modelos que se replican en otros centros laborales (restaurantes, centros nocturnos, cruceros, etc.), donde hay una tendencia a estandarizar las dinámicas, teniendo impactos importantes en la identidad de los jóvenes y en su experiencia laboral.

David Harvey (1998), en su análisis del capitalismo contemporáneo, ha caracterizado este fenómeno como parte del régimen de “acumulación flexible”. Según Harvey, este modelo permite a las empresas ajustar rápidamente su fuerza laboral y sus estrategias de producción en respuesta a las fluctuaciones del mercado, lo que resulta en una mayor precarización del trabajo. Por esta vía es que pueden entrar al “circuito de los asimilados” al que se refiere Reguillo (2013).

En este contexto, la denominada flexibilización laboral no solo implica la reducción de derechos y beneficios para los trabajadores, sino que también fomenta una aceptación de la incertidumbre y vulnerabilidad como condiciones aparejadas al empleo, algo que se ha patentizado en los testimonios recogidos en esta investigación. Los trabajadores, especialmente en sectores como el turismo, se ven obligados a aceptar condiciones laborales inestables, lo que les impide planificar a largo plazo y les somete a un estrés constante. Harvey argumenta que esta lógica de acumulación flexible es una respuesta a las crisis del capitalismo, donde la búsqueda de rentabilidad se traduce en la explotación de la fuerza laboral. Así, la promesa de flexibilidad se convierte en una trampa que perpetúa la desigualdad y la precariedad, dejando a los trabajadores atrapados en un ciclo de inestabilidad que dificulta su desarrollo personal y profesional.

Lo encontrado en la aproximación etnográfica es consistente con la clasificación que hace Abramo (2001) de cinco categorías: *flexibilidad numérica externa*, porque agencias como Photopro pueden emplear y despedir de acuerdo con sus necesidades o

por las temporadas reduciendo al mínimo los costos de contratación y despido sin liquidación; *flexibilidad numérica interna*, que hace posible mantener horarios de trabajo variables bajo la idea de “trabajo por obra”, en este caso número de fotografías, sin importar el tiempo en el que se realice; *flexibilidad interna o funcional*, se pide del joven fotógrafo “proactividad”, bajo el incentivo de las “comisiones”, y así se utiliza su fuerza de trabajo en diferentes actividades, animación, edición, venta, etc.; *flexibilidad salarial*, basada en el condicionamiento de sueldo-según-productividad y, “además”, propinas; y *flexibilidad estratégica*, que evidencia la técnica de las empresas para reducir o evadir sus obligaciones mediante argucias legales.

No obstante lo anterior, los jóvenes buscan y aceptan los trabajos. Lo hacen, incluso, migrando, con traslados pagados por la empresa y viviendo en sitios que esta misma les provee. Los motivos para hacerlo pueden estar relacionados con lo que Reguillo (2013) llama “circuito de los inviables”, que alude a las carencias para la inserción social y la reducción de opciones de futuro para una juventud precarizada, desafiada y sin opciones, que se encontraría dispuesta a entregar su tiempo por la aceptación en un espacio social.

En este caso, los informantes venían de otras ciudades y ello era deseable para la empresa contratada, misma que asumía los costos de traslado, alimentación y hospedaje, porque a cambio obtenía lo que Russell (1997) nombra trabajadores “lastre cero”, para referir que no tienen ataduras y estarían dispuestos a cubrir horarios flexibles y lejos de su lugar de origen y residencia. A ello hay que añadir la especial característica del lugar de trabajo: un “paraíso turístico”.

La idea de vivir en los “paraísos turísticos”, hacer dinero, disfrutar la playa divertirse y disfrutar, como se entiende que lo hacen los turistas, puede resultar seductora para cualquiera. Por supuesto, la realidad es que los trabajadores no acuden allí como turistas, sino para proporcionar un servicio turístico: fotógrafos/animadores que tratan de vender un producto tangible –una fotografía– llevándolo más allá a través de una noción de experiencia vacacional. Como menciona Bauman (2007), se intenta generar una apropiación y posesión de los bienes que presenten confort sobre los deseos y aspiraciones de los turistas.

Finalmente, las representaciones sobre las vivencias de estos jóvenes fotógrafos deben interpretarse en función de las condiciones sociales de su producción. Ellos refieren una mala experiencia en su incursión laboral, se sintieron afectados física y emocionalmente en un marco de inseguridad e indefensión. Los principales riesgos identificados son consistentes con la distribución que proponen Guaman y Lorente (2015): *a)* duración del trabajo; *b)* indeterminación del empresario; *c)* regularidad o irregularidad de la prestación laboral; *d)* condiciones laborales al límite de la normativa o por encima de la misma; *e)* insuficiencia de ingresos y de protección social; *f)* dificultades para la afiliación a un sindicato y para el acceso al derecho de negociación colectiva. Este conjunto de riesgos percibidos por los informantes son las condiciones en las que ellos construyen su representación de la experiencia laboral.

Respecto al interés de este trabajo por explorar lo pertinente del concepto de resistencia (Wearing, 2001) entre jóvenes trabajadores como los que ocuparon al presente artículo, los datos solo permitirían hablar de una resistencia pasiva frente a la explotación laboral. La aceptación de condiciones desfavorables se convierte en su única estrategia de supervivencia, lo que resalta la paradoja del sistema: la promesa de flexibilidad se traduce en una mayor vulnerabilidad y carga, perpetuando un ciclo de inestabilidad y estrés sin ofrecer un verdadero avance en sus condiciones de vida. En cierto sentido, el haber aceptado hablar para esta investigación sería interpretable como un signo incipiente de resistencia.

5. Conclusiones

La aproximación etnográfica realizada con los jóvenes fotógrafos en la Riviera Maya, México, hizo posible no solo consignar sus condiciones laborales, sino la representación que ellos hacen de la misma. Lo que se destaca es su sentir inestabilidad e incertidumbre acerca del trabajo, la permanencia en él, las comisiones a cobrar y, sobre todo, el futuro en el empleo.

La aceptación de las condiciones desfavorables estaría relacionada con la reducción de empleos fijos a los cuales acceder y la paulatina asunción de “flexibilidad”, que en términos prácticos representa una extensión de actividades bajo la creencia de que ello da mayor posibilidad de permanecer en el empleo, implicando una carga mayor de trabajo y responsabilidad por el mismo salario y reduciendo así costos para la empresa.

La presencia de la fatiga permanente y extrema es parte de la resistencia pasiva de los jóvenes ante las condiciones de explotación en las que se encuentran. Este contexto de tensión diaria genera en ellos malestar emocional. Para evitar un quiebre mental prefieren negar el malestar y persistir en sus objetivos –o, en todo caso, en lo que representa renunciar: desechar sueños y esperanzas, propios y de quienes esperan de ellos que “salgan adelante”, en ese ideal de gestionar la movilidad social con base en el trabajo.

El relato de varios casos de intentos de suicidio durante el tiempo en que se realizó la investigación pone de manifiesto la gravedad que pueden alcanzar las condiciones en las que laboran. La presión por alcanzar metas de ventas, el temor a perder comisiones y la falta de apoyo por parte de los superiores exacerbaban aún más la situación, creando un entorno que afecta la salud mental de los trabajadores.

La oferta de “múltiples posibilidades laborales” para jóvenes como los de este artículo también impone una carga significativa sobre las trabajadoras y trabajadores, que deben asumir la responsabilidad de adaptarse para no quedar permanentemente excluido del mercado (en el “circuito de los inviables”). En este sentido, Deleuze y Guattari (1994) argumentan que esta dinámica genera un “cuerpo sin órganos”, donde la individualidad se disuelve en la lógica del capital, dejando a estas personas en un estado de constante precariedad.

En definitiva, la exposición de las condiciones laborales de los jóvenes fotógrafos en la Riviera Maya revela una realidad desalentadora marcada por la explotación y la precariedad. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones laborales en México, se evidencia la presión implacable por alcanzar metas de venta, el constante temor a perder comisiones y la falta de apoyo por parte de los superiores, lo cual crea un ambiente de estrés extremo con consecuencias para la salud física y mental (OIT, 2023).

Cabe recordar que Cancún, siendo uno de los destinos turísticos más prominentes de México, enfrenta una problemática alarmante: las estadísticas lo señalan como uno de los estados con mayores índices de suicidio, según se menciona en el estudio de la Secretaría de Salud del Gobierno de México (Secretaría de Salud, 2022). Sería interesante indagar qué papel juega en ello la explotación laboral de la industria turística.

6. Bibliografía

Abramo, L. (2001). Mercado de trabajo, flexibilización y nuevas formas de regulación. *Trabajo*, 2(4), 145-188.

- Altés, C. (2008). *Turismo y desarrollo en México*. Inter-American Development Bank, Research Department.
- Altés, C., Gómez Lorenzo, J. J., & Caunedo, J. (2006). *El turismo como motor de desarrollo*. Banco Internacional de Desarrollo-(BID), 20.
- Atkinson, P. (2015). *The ethnographic imagination: Textual constructions of reality*. Routledge.
- Bauman, Z. (2015). *Modernidad líquida*. Fondo de cultura económica.
- Bauman, Z. (2022). *Vida de consumo*. Fondo de cultura económica.
- Baudrillard, J. (2023). *La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras*. Siglo XXI de España Editores.
- Ballesteros, E. R., & Ramirez, M. H. (2007). Identity and community. Reflections on the development of mining heritage tourism in Southern Spain. *Tourism management*, 28(3), 677-687.
- Bote, V. (1998). El desarrollo del turismo en España: cambio de rumbo y oportunidades científicas. *Revista Valenciana d'estudis autonòmics*, 25, 29-43.
- Bruner, E. M. (1989). Of cannibals, tourists, and ethnographers. *Cultural Anthropology*, 4(4):438-445.
- Calviño, M. (2008). Los nada incluido: la gestión de Recursos humanos en la hostelería 'all inclusive'. *Psicología para América Latina*, (15), 51-77.
- Cánoves, G. y Villarino, M. (2000). Turismo en espacio rural en España: actrices e imaginario colectivo. *Documents D'Analisi Geografica*, 37, 51-77.
- Castellanos, A. y Machuca, A. (comps.) (2008). *Turismo, identidades y exclusión*. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Juan Pablos.
- Castellanos A. y Machuca, J. (eds.) (2012). *Turismo y antropología. Miradas del sur y del norte*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Chang, H. (2008). *Autoethnography as method*. Left Coast Press.
- Coronado, G. (2008). Insurgencia y turismo: reflexiones sobre el impacto del turista politizado en Chiapas. *Pasos*, 6 (1), 53-68.
- Coronado, G. (2015). De la curiosidad a la prioridad: el lugar del turismo en la antropología. *Desacatos*, 47, 90-97.
- Csordas, T. (1994). *Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self*. Cambridge University Press.
- Dann, G. (1996). The Tourist as a Social Actor. En: Morgan, M. y Pritchard, A. (eds.) *Tourism Promotion and Power: Creating a Sustainable Competitive Advantage*. New York: Wiley, pp. 45-60.
- De la Torre Castellanos, R., & Zúñiga, C. G. (2016). El temazcal: un ritual pre-hispánico transculturalizado por redes alternativas espirituales. *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, 18(24), 153-172.
- Deleuze, G. & Guattari, F. (1994). *El Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia*. 1ª ed. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.
- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 12(1).
- Engels, F. (2011). *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*. Valencia: NoBooks Editorial.
- Escalante, M y Carrol, I. (2015). Antropología y Turismo. *Cuicuilco*, 56, 249-259.
- Fernández Rodríguez, A. G., Figueroa de la Fuente, M., Medina Alonso, A. R., & Pacheco Cocom, M. Y. (2020). Migración interna y dinámicas laborales en la industria turística de la Riviera Maya, Quintana Roo, México. *Revista ABRA*, 40(60), 68-89.

- Fuller, N. (2015). El debate sobre la autenticidad en la antropología del turismo. *Antropología Experimental*, 15, 101-108.
- Geertz, C. (2001). *La interpretación de las culturas*. (Vol. 1). Barcelona: Gedisa.
- Giddens, A. (1996). *Las consecuencias perversas de la modernidad: modernidad, contingencia y riesgo*. (Vol. 12). Anthropos Editorial.
- Godelier, M. (1977). *Teoría marxista de las sociedades precapitalistas*. Barcelona: Laia.
- Gutiérrez Zuñiga, A. (2013). Relación ser humano-naturaleza: Desarrollo, adaptabilidad y bienestar subjetivo. *Revista de Psicología*, 21(2), 45-58.
- H. Ayuntamiento de Solidaridad, 2016. Información general. Consultado el 13 de febrero de 2017 en: <http://municipiodesolidaridad.gob.mx>
- Han, B. C. (2022). *La sociedad del cansancio*. Herder Editorial.
- Harvey, D. (1998). *La condición de la posmodernidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Hernández, A. G., & Campos, R. L. (2015). Precarización laboral y beneficio empresarial: estrategias de explotación del nuevo milenio. *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 3(2), 77-94.
- Hochschild, A. R. (2018). The time bind: When work becomes home and home becomes work. En *Social Stratification* (pp. 803-807). Routledge.
- Hollinshead, K. (1994). The Tourist Gaze: A Critical Perspective, *Tourism Management*, 15(1), 1-10.
- Hollinshead, K. (1999). Tourism and the Politics of Power, *Annals of Tourism Research*, 26(1), 1-20.
- Indicadores Turísticos Enero-Diciembre, 2022, Dirección de Planeación y Política Turística.
- Jiménez, M. (2016). *Perspectivas de los jóvenes frente al turismo en el traspas del corredor Cancún-Riviera Maya*. Master's thesis, Tesis (MC). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida.
- Lagunas, D. (2007). *Antropología y turismo. Claves culturales y disciplinares*. Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Plaza y Valdés.
- Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5(2), 165-184.
- Luhmann, N. (2007). *La sociedad de la sociedad*. Universidad Iberoamericana.
- Maffesoli, M. (2004). *El tiempo de las tribus: el ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas*. Siglo XXI.
- Marín G. (2009). Turismo, globalización y desarrollo local: Puerto Vallarta y los retos del porvenir. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 24 (1), 219-247.
- Marín, G. (2010). Turismo, globalización y mercantilización del espacio y la cultura en la Riviera Maya: un acercamiento a tres escenarios. Ricardo López Santillán (ed.), *Localidades, etnicidades y lenguas frente a la globalización en México*, Mérida: Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 17-55.
- Morgan, M. y Pritchard, A. (1998). *Tourism Promotion and Power: Creating a Sustainable Competitive Advantage*. New York: Wiley.
- Salazar, N.B. (2006). *La construcción del turismo. Antropología y turismo en los países en desarrollo*. Editorial Pontificia, Universidad Católica del Perú.
- Sparkes, A. C. (2000). Autoethnography and narratives of self: Reflections on criteria in action. *Sociology of Sport Journal*, 17(1).
- Marín, G. (2015). Turismo: espacios y culturas en transformación. *Desacatos*, 47, 6-15.
- Marín, G., García, A., & Daltabuit, M. (Coords.) (2012). *Turismo, globalización y sociedades locales en la península de Yucatán*, México. Colección PASOS,7.
- Marx, K. (2015). *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*. Ediciones Colihue SRL.

- Mowforth, M. & Munt, I. (1998). *Tourism and sustainability: New tourism in the Third World*. Londres: Routledge.
- Nietzsche, F. (1974). *La genealogía de la moral*. (Vol. 356). NoBooks Editorial.
- Oehmichen, C. (2010). Cancún: la polarización social como paradigma en un México Resort. *Alteridades*, 20(40), 23-34.
- Oehmichen, C. (2013). *Enfoques antropológicos sobre el turismo contemporáneo*. México: UNAM.
- Organización Internacional del Trabajo (2012). Del trabajo precario al trabajo decente, OIT.
- Organización Internacional del Trabajo (2023). Informe sobre las condiciones laborales en México, OIT.
- Ramírez, J. (2015). El estrés laboral desde una perspectiva relacional. Un modelo interpretativo. *Revista colombiana de antropología*, 55(2), 117-147.
- Reguillo, R. (2013). Jóvenes en la encrucijada contemporánea: en busca de un relato de futuro. *Debate feminista*, 48, 137-151.
- Rich, P. (1999). Antropología y reflexividad: Cuestionando la expresividad en la investigación. *Journal of Anthropological Research*, 55(3), 301-318.
- Rubí González, F., & Palafox Muñoz, A. (2017). *El turismo como catalizador de la pobreza. Trabajo turístico y precariedad en Cozumel, México*. Barcelona: Alba Sud Editorial.
- Rojek, C. (1992). *The Tourist: Leisure and Travel in Contemporary Society*. London: Macmillan.
- Secretaría de Salud del Gobierno de México (2022). Estudio sobre los índices de suicidio en Cancún, México.
- Selwyn, T. (1996). *The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism*. New York: Wiley.
- Stronza, A. (2001). Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives. *Annual Review of Anthropology*, 30, 261-283.
- Urry, J. (2002). *The Tourist Gaze*. 2nd ed. London: Sage Publications.
- Vejola, S. & Jokinen, E. (1994). The Body in Tourism, *Theory, Culture & Society*, 11(3), 125-151.
- Wearing, S. (2001). Tourism and the Body: A Critical Perspective, *Tourism Management*, 22(1), 1-10.
- Weber, M. (2021). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica.
- Zapf, D. & Einarsen, S. (2001). Bullying in the workplace: recent trends in research and practice. *European Journal of work and organizational psychology*, 10(4), 369-373.

* * *

Abraham López Rivera es Licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fotógrafo con participación en exposiciones nacionales e internacionales. Cineasta con experiencia en cine documental etnográfico. Especialista en medios audiovisuales y proyectos interdisciplinarios.

José Luis Arriaga Ornelas es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Líder del Cuerpo Académico Patrones culturales de las relaciones sociales. Profesor definitivo en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt-México